

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-3

doi: 10.5281/zenodo.14333479

Efeitos do Estresse Crônico na Saúde Física (*Effects of Chronic Stress on Physical Health*)

Gabriely Gomes de Corduva, Instituição de ensino: UNINASSAU/ Cacoal

Roque Júnior Diniz Legramanti, Instituição de ensino: médico pelo Centro Universitário São Lucas, cirurgião pela Fundhacre

Soraya da Silva Nogueira, Instituição de ensino: Faculdade Metropolitana Rondônia

Jaqueline Monteiro da Silva, Instituição de ensino: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA

Lucas Simão Mourão de Souza, Instituição de ensino: faculdade metropolitana

Bruno Peterle Bussolotti, Instituição de ensino: Universidade Vila Velha

Patrícia Balbi de Assis, Instituição de ensino: Uninassau Cacoal

Milena Gomes Montozo, Instituição de ensino: Centro Educacional de Ensino Uninorte

ABSTRACT

Chronic stress is a condition that develops when the body's response to stressful situations is triggered continuously. Unlike acute stress, which is a rapid and punctual response, chronic stress can cause lasting damage to physical health. This study reviews the main consequences of this type of stress, focusing on how it affects the cardiovascular, immune and endocrine systems. Research exploring the relationship between prolonged stress and health conditions such as hypertension, heart disease and metabolic disorders, including obesity and type 2 diabetes, was analyzed. The results indicate that chronic stress can compromise the immune system, leaving the body more vulnerable to infections, in addition to deregulating the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, which is responsible for the hormonal response to stress. This evidence suggests that preventing and managing chronic stress is essential to preserving physical health. Strategies such as regular physical activity, relaxation techniques and psychological therapy are recommended to minimize the harmful effects of this type of stress.

Keywords: Chronic Stress; Physical Health; Metabolic Diseases; HPA Axis.

RESUMO

O estresse crônico é uma condição que se desenvolve quando a resposta do corpo a situações estressantes é acionada continuamente. Ao contrário do estresse agudo, que é uma resposta rápida e pontual, o estresse crônico pode provocar danos duradouros à saúde física.

Este estudo revisa as principais consequências desse tipo de estresse, com foco em como ele afeta os sistemas cardiovascular, imunológico e endócrino. Foram analisadas pesquisas que exploram a relação entre estresse prolongado e condições de saúde, como hipertensão, doenças cardíacas e distúrbios metabólicos, incluindo obesidade e diabetes tipo 2. Os resultados indicam que o estresse crônico pode comprometer o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável a infecções, além de desregular o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), responsável pela resposta hormonal ao estresse.

Essas evidências sugerem que a prevenção e o manejo do estresse crônico são essenciais para preservar a saúde física. Estratégias como a prática regular de atividade física, técnicas de relaxamento e terapia psicológica são recomendadas para minimizar os efeitos nocivos desse tipo de estresse.

Palavras-chave: Estresse Crônico; Saúde Física; Doenças Metabólicas; Eixo HPA.